

АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Абдурахманов Ахматжон Махаммадович

Старший преподаватель Андижанского института экономики и
строительства,

Ашуралиева Мадинахон

Преподаватель Андижанского института экономики и
строительства

E.mail: akhmadjon00@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254258>

АННОТАЦИЯ

Цель экологической архитектуры - удовлетворение экологически обоснованных потребностей жителей, наряду с достижением экологической гармонии и экологического равновесия зданий и природы, согласованности в сочетании качеств и параметров зданий, сооружений и природы (размеров, форм, цвета, природных форм и видов, искусственной и естественной природы, и пр.). Экологическая гармония основана на учете интересов природы, на поддержании природной среды и экологического равновесия. Гармония органично связана с красотой: прекрасное - это совершенное и гармоничное. Новая экологическая красота - это красота экологических зданий, районов, городов, в которых системно используются элементы экологизации.

Ключевые слова: экологическая архитектура; экологическая красота; экологическая гармония; экологическое равновесие; удовлетворение потребностей

ANNOTATION

The goal of ecological architecture is to satisfy the environmentally justified needs of residents, along with achieving ecological harmony and ecological balance of buildings and nature, consistency in the combination of qualities and parameters of buildings, structures and nature (sizes, shapes, colors, natural forms and types, artificial and natural nature, etc.). Ecological harmony is based on taking into account the interests of nature, maintaining the natural environment and ecological balance. Harmony is organically connected with beauty: beauty is perfect and harmonious. New ecological beauty is the beauty of ecological buildings, districts, cities, in which elements of greening are systematically used.

Key words: ecological architecture; ecological beauty; ecological harmony; ecological balance; satisfaction of needs

Архитектурная экология как экологический базис архитектурного проектирования включает в себя экологические аспекты проектирования, создание здоровой среды в зданиях и рядом с ними, ландшафтную архитектуру, улучшение среды, воспринимаемой органами чувств, охрану окружающей среды архитектурными средствами, социально-пространственный контроль среды и человека.

Архитектура (зодчество) как наука и искусство проектировать и строить сооружения и их комплексы в соответствии с их назначением, эстетическими и экологическими требованиями, современными техническими возможностями подразделяется на архитектуру объемных сооружений (жилые дома, предприятия, театры, школы, магазины и др.), ландшафтную архитектуру (сады, парки, городские скверы, бульвары, рекреационные зоны, национальные, природные парки и т.д.); иногда в архитектуру включают градостроительство [19]. Сейчас градостроительство отделилось как специальность от архитектуры, оно превратилось в самостоятельную дисциплину, тесно связанную с архитектурой. Ландшафтная архитектура близка к урбоэкологии.

Архитектурная экология учитывает экологические особенности взаимодействия архитектурных объектов и природы и социально-экологические потребности жителей. Она направлена на приближение людей к природе, избавление их от монотонности городского пространства, гиподинамии, на правильное распределение населения по

площади (не более 100 чел. на 1 га, строительство микрорайонов на 30 тыс. человек с соотношением малоэтажного и многоэтажного строительства в пропорции 7:3), сохранение 50 % пространства городов для природных территорий и зеленых насаждений, изолирование населения от трасс движения транспорта, создание условий для общения между людьми и т.д.

Архитектурная экология — это соединение практической экологии с архитектурой, одно из объективных, социально обусловленных направлений, формирующихся в процессе эволюции общества. В ходе развития архитектура дополнилась социологией, экологией и ландшафтом, гигиеной, экономикой, этикой и др. Архитектурная экология направлена на учет экологических потребностей человека при создании зданий и ансамблей (в первую очередь, потребности в чистой, красивой окружающей среде и в природе) и учет интересов природы. Новая экологическая красота в этой архитектуре — красота экологических зданий, районов, городов и стран, в которых системно используются элементы экологизации, иногда существенно меняющие их привычный облик.

Как новая наука архитектурная экология постоянно развивается и дополняется новыми направлениями: визуальная экология; использование пермакультуры (постоянной агрокультуры) в архитектуре; применение естественных технологий, не требующих расхода энергии, в вентиляции и освещении. Озеленение как необходимый элемент современной экологичной архитектуры будет оказывать все большее влияние на внешний облик зданий и инженерных сооружений.

По мере обеспечения чистоты городской среды будут появляться все большие возможности использования пермакультуры, которая существенно улучшает внешний вид зданий. Архитектурноэкологические решения зданий и инженерных сооружений будут развиваться в направлении поддержки живой природы, что позволит повысить качество предоставляемой человеку среды. Одним из интересных направлений может быть поддержка биоразнообразия, в том числе обеспечение условий для существования мелких птиц и животных в городе.

Среди направлений учета экологии человека — обеспечение общения жителей городов средствами архитектуры, в том числе общения соседей в домах, внутри кварталов, в уютных и озелененных дворах. Задачей архитектурной экологии является постоянное экологическое образование и воспитание жителей городов с помощью красивой и здоровой архитектурной и ландшафтной среды. Человек и общество взаимодействуют с окружающей средой, оказывая влияние на людей. В этом процессе необходима, как отмечалось в гл. 1, персонализация жизненного пространства.

Для постоянного воспитания жителей средствами архитектурно-ландшафтной экологии нужно создавать красивую и здоровую, чистую и благоприятную для органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания) среду. Участие жителей в поддержании такой среды способствует их заинтересованности в ней. Для этого архитектура городов, зданий и инженерных сооружений должна быть экологична.

Список использованной литературы и источников:

1. Ренчлер И., Херцбергер Б., Эпстайн Д. и др. Красота и мозг. Биологические проблемы эстетики. - М.: Мир, 1995. - 335 с.
2. Тетиор А.Н. Антропогенная (искусственная) эволюция. М. Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 444 с.
3. Тетиор А.Н. Философия бинарной множественности разветвляющегося и сходящегося мира. - М.: «Ра1тапит», 2014. - 687 с.
4. Экология города: учебное пособие [Текст] / Под ред. проф. В.В. Денисова. М., 2010 768 с.
5. Аксенова Л.Л. Переработка и утилизация строительных отходов для получения эффективных зеленых композитов [Текст] / Л.Л. Аксенова, Л.В. Хлебенских, С.Н. Хлебенских.
6. Современные тенденции технических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). Казань: Бук, 2014 С. 63–65.
Как альтернативные источники энергии помогают получать тепло и электричество ресурс]. <https://invlab.ru/tehnologii/alternativnaya-energiya/>
(дата обращения: 20.03.2021).
7. Сертификация зданий по стандартам LEED и BREEAM в России [Электронный ресурс].
URL: <https://btfr.cc/gik> (дата обращения: 20.03.2021).
8. А.М.Абдурахманов., Ш.А.Эгамбердиева, У.Н. Максудов. АНДИЖОННИНГ «ШВЕЙЦАРИЯ»СИ Maqola (Xorijiy jurnal) "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN" JURNALI VOLUME 1, ISSUE 4, 2023. JULY. - VOLUME 1, ISSUE 4, 2023. JULY, 2023-yil.